

3D-METALL IONLARNI VA ULARNI KOMPLEKS BIRIKMALARINING BIOLOGIK FAOLLIGI

Kodirov M.A.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185414>

Annotatsiya. Biogen metallarning organik ligandlar bilan kompleks birikmalari dorivor preparatlar yaratishda katta ahamiyat kasb etadi. Ko‘pchilik dori preparatlar komrles birikmalardir. Ular qatoriga Koamid, Feramid, Kupir, Kobavit, Piratsin, Ferask, Antikovir, Kogistin va boshqalar kiradi. 3d-elementlarni biologik faol ligandlar bilan koordinatsion birikmalarni sintez qilish, taxlil usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: biometallar, fiziologik faol organik komponentlar, ligandlar, gemopoez, anemiya, donor atomlari, terapevtik ta’sir, kataliz, qon plazmasi.

Аннотация. Большое значение при создании лекарственных препаратов имеют сложные сочетания биогенных металлов с органическими лигандами. Большинство лекарств представляют собой дженерики. Среди них Коамид, Ферамид, Купир, Кобавит, Пирацин, Фераск, Антиковир, Когистин и другие. Объяснены синтез координационных соединений 3d-элементов с биологически активными лигандами, методы анализа.

Ключевые слова: биометаллы, физиологически активные органические компоненты, лиганды, анемия, донорные атомы, терапевтический эффект, катализ, плазма крови.

Abstract. Complex combinations of biogenic metals with organic ligands are of great importance in the creation of drugs. Most drugs are generics. Among them are Koamid, Feramid, Kupir, Kobavit, Piracin, Ferask, Antikovir, Kohistin and others. The synthesis of coordination compounds of 3d-elements with biologically active ligands and analysis methods are explained.

Keywords: biometals, physiologically active organic components, ligands, anemia, donor atoms, therapeutic effect, catalysis, blood plasma.

Bir qator 3d-metall ionlari, endogen jarayonlar kechishida bevosita ishtirok etish bilan nihoyatda dolzarb ahamiyatga ega ekanligi sababli, hayotiy muhim, biologik ahamiyatga ega biogen elementlarga kiradi.

Tirik organizmda biometallar asosan endogen - koordinatsion bog‘langan shaklda bo‘ladi, chunki mikroelementlarning fiziologik faol organik komponentlar bilan koordinatsion birikmalari ularning tibbiyotda qo‘llanishi uchun nihoyatda keng imkoniyatlarni ochib beradi, Ma’lumki qo‘llash uchun ruxsat etilgan organik dori vositalarining asosiy qismi qulay joylashgan donor atomlarni o‘z ichiga oladi, bu esa o‘z navbatida organizmda endogen biokomplekslar shakllanishini asosi xisoblanadi [1].

Biogen metallarning organik dori preparatlari bilan komplekslarini yaratish katta ahamiyatli muammoni xal etishiga yordam beradi. Ma’lumki, dori substansiyalari-ligandlar keltirib chiqaradigan nojo‘ya holatlarining asosiy sabablaridan biri ularning organizmda barqaror endogen metall-organik-dori komplekslarini hosil qilishi bilan izoxlab beriladi. Bu komplekslarning shakllanishi esa o‘z navbatida organizmda mavjud bo‘lgan metalloorganik biologik tizimlarning parchalanishi bilan kechadi. Organizmdan tashqarida sintez qilingan shunga o‘xshash komplekslar esa metalloorganellalarni parchalay olmaydi, chunki ushbu komplekslarni

hosil bo'lishi odatda, bir tomondan, dori preparatlarining toksik darajasi kamayishiga ko'maklashadi, bu esa dorini ko'proq dozalarda qo'llash va samarali davolash ta'siriga erishish imkonini beradi. Bular koordinatsion birikmalarining «tuzilish-toksiklik» bog'lanishining ichki qonuniyatlarini bilishni talab qiladi [2].

Shunday qilib, mavjud dorilarning zaminida, ularning biometallar bilan endogen komplekslarini hosil qilish yo'li bilan, terapevtik ta'sirining keng spektriga ega bo'lgan dori preparatlarining yangi sinfini yaratish mumkin. Bu esa o'z navbatida keng ko'lamlilik terapevtik ta'sirga ega bo'lgan koordinatsion birikmalarining molekulyar va kristallik tuzilishining eng murakkab jaryonlariga asoslangan fundamental tadqiqotlarni olib borishni talab qiladi.

Yuqorida bayon etilganlarni hisobga olib, respublikamiz soxa olimlari tomonidan o'tkaziladigan biometallarining koordinatsion birikmalarini sintez qilishga oid ishlar alohida e'tiborga sazovorligini qayd etish lozim. Oxirgi yillarda ular tomonidan bir qator Kupir, Kobavit, Piratsin, Ferask va Antikovir kabi ko'pgina koordinatsion birikmalar asosidagi dori preparatlari ishlab chiqilgan va tibbiy amaliyotga joriy qilingan [3, 4, 5].

Biometallar asosida sintez qilingan dastlabki preparatlardan biri – qon yaratuvchi preparatlar Koamid va Feramid hisoblanadi. Koamid va Feramid – kobalt

va temirning nikotinamid bilan kompleks birikmalaridir. Feramid kuchli ifodalangan qon yaratish xususiyatiga ega, organizmning temirni o'zlashtirishiga ko'maklashadi va anemiyani davolashga samarali ta'sir qiladi.

Tabletka dori shaklidagi mahalliy preparat «Kobavit» yaxshi gepatoprotektor xususiyatlarga ega bo'lib, kobalt(III)ning glutamin kislotasi va vitamin U bilan aralash ligandli kompleksi shaklida olingan [6].

Ma'lumki, kobalt gemopoezni rag'batlantiradi, ya'ni peptidni faollashtirish orqali bir qator peptidlar gidrolizini tezlashtiradi va ekstramedullyar qon yaratish o'choqlarini rag'batlantirish yo'li bilan suyak iligi giperplaziyasini xosil qiladi. Bundan tashqari, u temirning ionlashuvini va ekzogen kelib tushishi manbalaridan rezorbsiyasini kuchaytiradi, temirning gemoglobinga kiritilishiga, eritropoetin ishlab chiqarilishiga ko'maklashadi, retikulotsitlarning miqdorini oshiradi. Kobalt suyak va ichak fosfotazalar, karboksilazalar, arginaza, katalaza va ko'pgina peptidazalarni faollashtiradi, suksindegidrogenaza va sitoxromoksidaza faolligini kamaytiradi. Kobalt birikmalari tez rivojlanuvchi turdagi allergiya reaksiyalari kelib chiqishining oldini oladi. Masalan, kobalt(II) sulfat biotik dozalarda gistamin, serotonin va atsetilxolin ta'sirini yo'q qilib, anafilaktik shok rivojlanishini to'xtatadi [7].

Mis inson hayotiy faoliyatida favqulodda o'rin tutadi [8]. Uning etishmasligi anemiyaga olib keladi, o'z navbatida me'yordan o'ta ko'p miqdori, nojuya ta'sirlarga masalan, Vilson kasalligida, jigar to'qimalarining yog'li o'zgarishiga olib keladi. Shunisi ahamiyatga molikki, inson organizmida misning miqdori uning yoshiga va jinsiga bog'liq bo'lishi xam qayd etilgan [9].

Mis red-oksidlanish jarayonlarni faollashtiruvchi va to'qima nafas olishning yakuniy bosqichini katalizlovchi sitoxromoksidazaning tarkibiga kiradi. Tarkibida mis tutuvchi fermentlarga shuningdek ortodifeniloksidaza, tirozinaza va gidroksidaza kiradi, ular difenillarning oksidlanishini va mono fenollar gidroksillanishini katalizlaydi. Ko'p hollarda fermentativ mis elektronlarni tashuvchi bo'lib xizmat qiladi, u o'z navbatida ferment-substrat komplekslari hosil bo'lishida ham ishtirok etishi mumkin.

Mis tarkibli oqsillar mitoxondriyalar temir atomlarini me'yorda o'zlashtirish uchun zarur degan fikr mavjud bo'lib, ushbu bosqich mitoxondriyalar membranasining ichki yuzasida o'tuvchi gemo biosintezidan avval o'tishi lozim deb hisoblanadi.

Turli anemiya shakllariga uchragan bemorlarning qonida nikelning miqdori darajasi pasayganligi ko'rsatilgan. Aterosklerotik kardioskleroz, surunkali koronar etishmovchiligi bo'lgan bemorlarda ham nikelning miqdori kamaygan, saratonda va jigar sirrozida esa u umuman yo'qoladi yoki iz darajasida mavjud bo'ladi.

Tarkibida vitamin B₆ va magniy gidroasparaginat tetragidrat saqlagan kompleks birikma tibbiyot amaliyotida turli B₆ va magniy etishmasligi asosida yuzaga keladigan kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi.

Zamonaviy tasavvurga muvofiq, organizmda temirning asosiy roli qonning nafas olish funksiyasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan gemoglobinni hosil qilishdan iborat. Aynan gemoglobinning prostetik guruhidagi temir-atomi, maxsus oqsil – globin bilan kompleks xolida bo'lib, o'z valentligini (+2 ga teng) o'zgartirmagan holda, kislorod bilan qaytariladigan holda birikishi mumkin. Ikki valentli temir uch valentli temirga qaraganda organizmda ancha yaxshiroq o'zlashadi. Deyarli barcha temirorganik komplekslar shaklida bo'ladi, shuning uchun temir metabolizmi uning komplekslarini transformatsiyasidan iborat xolda ko'riladi [10].

Ma'lumki, temir etishmasligi anemiyasini temir preparatlarisiz, faqat temirga boy oziq-ovqat mahsulotlaridan boy bo'lgan parhez bilan yo'q qilish mumkin emas [51]. Temir etishmasligi anemiyasini temir preparatlari bilan davolash lozim, B₆ va B₁₂ vitaminlarini tayinlash esa, ularning miqdori etarli bo'lganda amaliy ahamiyatga ega emas. Tibbiyotda bir qator temir preparatlari qo'llanishga tavsiya qilingan, lekin ularning barchasi bir xil samarali bo'lmaydi va organizm tomonidan yaxshi qabul qilinmaydi. Hozirgi paytda asosan ikki valentli, kislorodga boy bo'lgan temir birikmalari qo'llaniladi, chunki ularni ancha yaxshiroq so'rilishi aniqlangan. Temir preparatlarining so'rilishi askorbin kislotasi, hamda qahrabo kislotasi ishtirokida kuchayadi. Odatda kompleks birikmalarning tarkibiga kiruvchi temir yaxshi so'riladi. Adabiyot ma'lumotlarining ko'rsatishicha, qon yaratish tizimi patologiyalarini davolash uchun farmakoterapevtik guruhda kompleks birikmalar eng ko'p miqdorda mavjud bo'lib, ularga feramid va ferrotseron tabletkalari, fitat kobaltga o'xshash modda – fitin va Fe(II) kompleksi – ferrofitin, pirofer – uchvalentli temirning piridoksin bilan birikmasi va boshqalar kiradi.

Hozirgi paytda qon yaratilishi buzilishlarini davolashda «FerrumLek» preparati, uning mushak ichiga va tomir ichiga in'eksiyalar uchun eritmalari, hamda 100 mg dan tabletkalari, sharbat va tomchi shakli keng qo'llaniladi. Temirni in'eksiya uchun tavsiya qilingan dori shakllarida asosan temir(III) gidroksidning polimaltoza bilan turg'un kompleks xolida bog'langan bo'ladi va shuning uchun boshqa dori preparatlari – tetratsiklin va antatsidlar bilan erimaydigan birikmalarni hosil qilmaydi.

Bolalarda temir etishmasligi anemiyasini davolash uchun tarkibida temir bo'lgan preparatlarning bir nechtasi o'rganilgan. Yosh bolalar uchun «Antiferin», «Maltofer», «FerrumLek» va «Gemofer»; o'smir yoshidagi bolalar uchun – «FerrumLek», Tardiferon» va «Ferrogradumet» afzal ekanligi aniqlangan, bemorlar tomonidan ularni qo'llashda yaxshi qabul qilishi qayd etilgan.

Shuni ham qayd etish lozimki, temir tarkibli kamqonlikka qarshi preparatlarning, shu jumladan Tardiferonning, immunomodulyator ta'siri ma'lum emas. Ayni paytda, temir etishmovchiligi kamqonligi (TEK) holatida immunitet etishmasligi holatlari rivojlanadi, ular birinchi navbatda immunitetning hujayraviy

omillarini qamrab oladi. Olimlar tomonidan tarkibida temir(III) bo'lgan ba'zi anemiyaga qarshi preparatlar – «Furropleks» «Tardiferon» va «FerrumLek» dorilari qo'llanishining samaralilik darajasini tadqiq etgan. Ushbu preparatlarning qo'llanishi kuchli ifodalangan

terapevtik ta'sir etishini namoyish etishi, lekin gemoglobin, zardobdagi temir va ferritinning eng ko'p ortishi «FerrumLek» preparati qo'llanganda kuzatilishini aniqlagan.

Qon plazmasida rux ionlari albumin, globulin oqsillari bilan, asosli rux – karboangidraza bilan bog'langanligi aniqlangan. Rux shuningdek leykotsitlarda ham aniqlangan. Organizmda bo'lganda, bu element aminokislotalar, nuklein kislotalari, purin asoslari va turli oqsillar bilan bog'lanadi. U bir qator metall fermentlar (alkogoldegidrogenaza, ishqorli fosfataza, enolaza, arginaza) tarkibiy qismi hisoblanadi va eng muhim endogen jarayonlarda ishtirok etadi. Rux ta'sirida insulin ajralishining ortishi haqida ma'lumotlar mavjud. Uning organizmda etishmasligi gipertoniya, nuklein kislotalar va oqsillar sintezi buzilishiga olib keladi.

Dermatologiya amaliyotida rux piritonati asosidagi preparatlar ommaviylashgan. Tarkibida rux piritonati bo'lgan kremlar, losonlar, aerezollar, shampunlar va sovunlar (Skin-kap, Friderm sink), psoriaz, soch to'kilishi, ekzemalarning har xil turlari, allergik dermatozlar va boshqa teri kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladi.

Piratsin – ruxning piridoksin bilan koordinatsion birikmasi. Muvaffaqiyatli klinik sinovdan o'tganidan keyin 0,05 va 0,1 grammlik tabletkalar va in'eksiya dori shaklida u gipolipodemik preparat sifatida tavsiya etilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar aterosklerozning turli shakllari, dermatologiya amaliyoti, soch to'kilishi, vitiligo, enteropatik akrodermatit, ixtioz, oftalmologiyada qarilik kataraktasi xomiladorlik toksikozi va boshqa rux etishmasligi holatlarida piratsinning qo'llanishi samarali ekanligini ko'rsatgan. Ma'lumotlarga qaraganda piratsin tajribaviy hayvonlarning qonida surunkali alkogolli intoksikatsiyada xolesterin va umumiy lipidlar konsentratsiyasi o'sishini cheklaydi.

Kogistin – kobaltning gistidin bilan kompleks birikmasi, kam toksik birikmabo'lib, turli etiologiyadagi anemiyaga qarshi samarali vosita sifatida in'eksiya uchun 2% eritma shaklida tibbiyot amaliyotida qo'llashga tavsiya qilingan [61].

Hozirgi paytda 3d-metallarning aminokislotalar, vitaminlar va boshqa fiziologik faol organik ligandlar bilan koordinatsion birikmalarini xar tomonlama tadqiq etishga katta e'tibor berilmoqda. 3d-elementlarning glitsin, alanin, valin, gistidin, prolin, leysin, sarkozin, tirozin, serin, asparagin, metionin, tireonin, lizin kabi α -aminokislotalar, glutamin va pikolin kislotalari bilan ko'p sonli komplekslari hosil qilingan va tadqiq etilgan. O'tkazilgan tadqiqotlar olingan birikmalarni turli biologik xususiyatlarni namoyon etishini xam ko'rsatdi.

Yuqorida taxlil etilgan adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarini xulosa qilib qayd etish mumkinki, 3d-elementlarni α -aminokislotalar bilan koordinatsion birikmalarni sintez qilish, taxlil usullari etarlicha yoritilgan. Sintez qilish sharoitlariga mos ravishda atsidokomplekslar asoson kislotali muxitda, xelat birikmalari ishqoriy sharoitlarda ajratib olingan. Ligandlarning donor atomlarini raqobatli koordinatsiyasi xam bir qator ominlarga – komplekslarni turi, kompleks xosil b'ylish sharoitlari, markaziy atomni tabiatiga, ligandlar atomlarining xelat xosil qilish imkoniyatlarga bog'liqligi ko'rsatilgan[11].

Shuni qayd etish lozimki, koordinatsion birikmalarni o'rganishga bag'ishlangan ko'p yillik tadqiqotlarga qaramay, shikastlangan a'zoga tanlab ta'sir etadigan biokomplekslarni aniq maqsadli sintez qilish, va samarali preparatlarni amaliyotga keng jalb qilish sohasi kam ishlab chiqilgan va etarli natijalar olinmagan holatda qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Азизов М.А., Юнусходжаев А.Н. К вопросу о создании препаратов, содержащих микроэлементы и органические вещества. // Химия, технология и фармакология физиологически активных веществ. Ташкент, 1988. - С. 7-11.

2. Хасаньянова А.Ф., Мударисова Р.Х. Комплексные соединения меди (II) с яблочным пектином, модифицированным L-аспарагиновой кислотой. /В сб. Актуальные вопросы современного материаловедения. Уфа, 2023 г., С. 221-227.
3. Бертини И., Грей Г., Стифель Э. Биологическая неорганическая химия: структура и реакционная способность. М. «Бином». 2014. Т.2. С. 251- 263.
4. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных соединений. Изд. 2-е, пер. и доп. Л., «Химия», 1976. - 352 с.
5. Артеменко И.А. Органическая химия. - М.: Высш. шк. 1994. - 560 с.
6. Харитонов Ю.Я. Координационные соединения//М. Химия. 1996. С.41-51.
7. Mukhamedova B., Usmanova Z., Turakulov J. Quantitative analysis of medicinal preparations kobalt-30 and ferasca, and study their pharmacological properties. 2020.
8. Акбаров А.Б., Темирходжаев В.Х. Комплекс кобальта(III) с глутаминовой кислотой и метилметионинсульфония хлоридом, обладающий гепатопротекторной и кроветворной активностью, и способ его получения // Патент № IAP 02053. Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республики Узбекистан 26.03.2001.
9. Алтымышев А.А., Иванова В.С., Бакасова З.Б. Фармакологические свойства некоторых кобальт содержащих препаратов, применяющихся в медицине и сельском хозяйстве. Фрунзе «Илим», 1989. - 84 с.
10. Тхакушинова А.Т., Мамонова Ю.А. Биогенная роль комплексных соединений и применение в медицине// VII Международная научная конференция. Майкоп. 2015. С. 63-65.
11. Мигаль П.К., Гэрбэлэу А.П., Чапурина З.Ф. Комплексообразование в системе медь- α -аланин-пиколиновая кислота // Журнал неорганической химии. 1991. Т. 16, № 3. С. 727–730.